

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ ГИНГИВИТА В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Рузиева Камола Ахтамовна

Ассистент кафедры терапевтической стоматологии
Самаркандский Государственный медицинский университет
Узбекистан. Самарканда

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15017776>

ЦЕЛЬ: в данной статье рассмотрены современные методы профилактики юношеского гингивита. В настоящее время большое количество людей страдает воспалительными заболеваниями десен.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалами для исследования в работе послужили многочисленные труды ученых о юношеском гингивите. Были проанализированные публикации, посвященные его профилактике. Рассмотрены исследования, проводимые в данной области. Анализ и обобщение стали методами в данной работе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Юношеский гингивит может развиваться по нескольким причинам. Одной из них являются гормональные сбои, характерные для подросткового возраста. Чаще всего данный вид заболевания проявляется у девочек перед появлением менструации. Также заболевание может возникнуть из-за неправильной гигиены ротовой полости. Интересно, что у большинства подростков с данной патологией ещё до ее развития имелись начальные проявления воспалительного процесса в связи с плохой гигиеной полости рта (из анамнеза выяснялись такие симптомы, как наличие кровоточивости десен, неприятный запах изо рта и т.д.) Большинство подростков не уделяют должного внимания гигиене. Они считают, что, если несколько раз не почистил зубы ничего страшного. Некоторые даже не знают, как пользоваться зубной нитью или ополаскивателем. Этим они сами создают благоприятную среду для болезнетворных микроорганизмов. Гормональные нарушения и плохая гигиена идеальное сочетание для развития юношеского гингивита. Если принять во внимание, что многие молодые люди обращаются к врачу не при первых симптомах, а когда уже невозможно терпеть, то не удивительно, что заболевание перерастает в более серьезную форму с тяжелыми последствиями. Обычно в подростковом возрасте развивается гипертрофическая форма гингивита, причем патология обычно выражена с вестибулярной стороны. Гингивит также может развиваться в результате неправильной фиксации ортодонтической конструкции. Воспаление пародонта может стать

результатом её давления. К факторам, способствующим развитию заболевания, можно отнести наличие пломб, брекетов, цепочек, аномалий прикуса и т.д. Сами по себе они не вызывают гингивита, но из-за того, что они затрудняют ежедневную гигиену, в ротовой полости может скапливаться налет, становящийся причиной заболевания. Гингивиты лечатся практически одинаково, в независимости от возраста пациента. Единственное отличие состоит в применяемых медицинских препаратах, для детей они более щадящие. Лечение пациента обычно начинается с профессиональной чистки зубов. Стоматолог для этого может использовать как различные ультразвуковые методы, так и механические. Начальным этапом лечения вне зависимости от метода является удаление налета и твердых отложений. По данным юношеский гингивит после юношеского возраста гипертрофический гингивит регрессирует в санированной полости рта и не регрессирует при наличии зубного налета и камня. В качестве лекарственных средств могут применяться как синтетические (хлоргексидин, мирамистин), так и растворы растительного происхождения (хлорофиллипт, эвкалимин). В настоящее время медицина достигла больших успехов в лечении различных стоматологических заболеваний, одним из которых является юношеский гингивит. Однако применение простых мер профилактики могут значительно снизить количество пациентов с данным заболеванием. Профилактическая работа должна начинаться с обучения правильному уходу за полостью рта. Большинство людей не умеют правильно чистить зубы, что становится причиной развития в дальнейшем большого количества заболеваний. В настоящий момент изобретено огромное количество средств по уходу за полостью рта всевозможные пасты, различные ополаскиватели, зубные нити. Также имеются различные средства профилактики, имеющие противовоспалительный эффект, задача которых состоит в уменьшении воспалительных процессов. Также многие посещают стоматолога только когда их что-то тревожит. Однако каждый должен знать, что к стоматологу нужно также ходить на профилактический осмотр. Если же налет уже образовался, одной из профилактических мер является профессиональная чистка зубов. Следующий этап - это применение средств, обладающих антисептическим эффектом. Многие стоматологи для этой цели используют Хлоргексидин. При дискомфорте в ротовой полости, например если коронка давит на десну, необходимо срочно обратиться к врачу, не терпеть и не ждать, когда

станет хуже и начнется воспалительный процесс. Необходимо тщательно следить за зубами, при образовании кариеса, его необходимо срочно залечить. К одной из профилактических мер можно отнести правильное питание, многие фрукты и овощи являются природными антисептиками. А вот сахар, наоборот, создает благоприятную среду для развития вредных микроорганизмов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В большинстве случаев развития гингивита можно избежать, просто соблюдая обычные правила гигиены. Профилактика при этом имеет огромное значение, лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. Благодаря ей можно существенно уменьшить число пациентов, страдающих данным заболеванием. Каждый ребенок с детства должен знать, как правильно ухаживать за зубами, что нужно регулярно ходить к стоматологу и нельзя травмировать десну (например, зубными палочками или флоссами). Именно в детстве закладываются навыки, которых в дальнейшем придерживается подросток, а в будущем и взрослый человек.

